

Д.М.Рўзиева

НавДПИ “Тарих” кафедраси катта ўқитувчиси т.ф.ф.д.(PhD)

ruzievadilshoda10@gmail.com

+998913392133

Йўлдошева М. Бўстонова У.

НавДПИ “Тарих, қўшимча давлат ҳуқуқи”

йўналиши 2-босқич талабалари

МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА НАВОИЙ ВИЛОЯТИДА ХОТИН-ҚИЗЛАРНИНГ МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ СОҲАСИДАГИ ИШТИРОКИ
УЧАСТИЕ ЖЕНЩИН В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ В НАВОИЙСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ

Аннотация Ушбу мақолада Навоий вилояти мактабгача таълим меҳнат қилаётган хотин-қизларнинг улуши, мактабгача таълим соҳасига қаратилаётган улкан ислохотлар ҳақида ёритилган.

Калитсўз: хотин-қизлар, мактабгача таълим, “Юлдузча”, “Нилуфар”, “Нафосат”, “Настарин”, “Олтин калитча”, “Хончарбоғ”, “Оқ куш”, давлат, хусусий шерикчилик.

Аннотация

В данной статье описывается процент женщин, работающих в сфере дошкольного образования в Навоийской области, и основные реформы в сфере дошкольного образования.

Ключевые слова: женское, дошкольное образование, “Юлдузча”, “Нилуфар”, “Нафосат”, “Настарин”, “Олтин калитча”, “Хончарбоғ”, “Оқ куш”, белая птица, государственно-частное партнерство.

Маълумки, таълим соҳаси инсон салоҳияти, маънавияти ва маърифатини юксалтирувчи тизим ҳисобланади. Айнан, таълимнинг ривожланиши билан ҳар бир давлатнинг келажагини белгилаш мумкин. Шунинг учун ҳам, мустақилликнинг дастлабки йилларидаёқ таълим соҳасига давлат сиёсати даражасида эътибор қаратилди¹. Маълумки, узоқ йиллар давомида эътибордан четда қолган мактабгача таълим соҳасига давлат эътиборининг кучайиши янги Ўзбекистонда амалга оширилган катта ўзгаришлардан бири бўлди. Чунки республика бўйича болаларни мактабгача таълим билан қамраб олиш кўрсаткичи 2020 йилгача атиги 20 фоизни ташкил этиб келган. 1995-1996 йилларда Навоий вилоятида 334 та мактабгача тарбия муассасаларига 29,7 фоиз болаларнинг боғчаларга бориши таъминланган².

Навоий вилоятида қисқа давр ичида мазкур соҳада кенг кўламли ўзгаришлар амалга оширилди. Хусусан, ҳудудда аҳолининг ижтимоий турмуш даражасини янада яхшилаш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 25 апрелда “Навоий вилоятининг олис чўл туманларида аҳолининг турмуш даражасини янада оширишга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-2925-сонли Қарори қабул қилинди³. Конимех туман аҳолисининг яшаш шароитларини яхшилаш мақсадида, барча дастурлар доирасида ўтган йилларда 8 та боғча, 8 та мактаб, 5 та тиббиёт муассасалари ташкил этилди⁴.

Навбахор туманида 2017 йилда туман мактабгача таълим бўлими тасарруфида 9 та давлат мактабгача таълим ташкилоти мавжуд бўлиб, тарбияланувчилар қамрови 12,9 фоизни ташкил этган бўлса, 2020 йилда

¹Ўзбекистон Республикасининг 1992 йил 23 июлдаги Таълим тўғрисидаги 636-ХII-сон Қонуни // <https://lex.uz/docs/56418>; Кадрлар тайёрлаш миллий дастури. 463-I-сон 29.08.1997. Хужжат кучини йўқотган. 24.09.2020// <https://lex.uz/docs/48401>

²Навоий вилояти давлат архиви. М-100 фонд, 1-рўйхат, 139-йиғма жилд, 199-варақ.

³Навоий вилоятининг олис чўл ҳудудлари аҳолиси учун кенг имконият яратилди // <https://kun.uz/64643248>

⁴Мустафоев Ж. ва бошқ. Конимех тумани: кеча ва бугун. – Тошкент: САҲНОФ, 2020. – Б.248.

боғчалар сони 50 тадан ошиб, болаларнинг қамрови қарийб 70 фоизга етказилди. 2018 йилда 10-сонли “Юлдузча” ҳамда 11-сонли “Нилуфар” мактабгача таълим ташкилотлари йўлга қўйилди. 2019 йилда эса 12-сонли “Нафосат”, 13-сонли “Настарин”, 14-сонли “Олтин калитча” давлат мактабгача таълим ташкилотлари ҳамда 9 та давлат хусусий шерикчилик асосидаги ва оилавий мактабгача таълим ташкилотлари иш бошлади⁵.

Бу жараён биринчидан, хотин-қизларнинг жамият ҳаётидаги иштирокини кенгайтирса, яъни фарзандини боғчага бериб ишлаш имкониятини берса, иккинчидан хотин-қизлар орасидаги мактабгача таълим мутахассисларини бандлигини таъминлашга хизмат қилади. Чунки, мактабгача таълим соҳасида асосан, хотин-қизлар фаолият юритишади. Хусусан, Навоий шаҳридаги 8-сонли мактабгача таълим муассасасида жами 67 нафар ходим фаолият юритаётган бўлса, уларнинг 63 нафарини аёллар ташкил этади⁶.

Навоий шаҳрида “Хончарбоғ” маҳалласи ҳудудида “Оқ қуш” номли давлат-хусусий шерикчилик асосидаги нодавлат мактабгача таълим муассасаси ташкил этилганлиги ҳам, мактабгача таълим соҳасига қаратилаётган улкан ислохотларнинг амалий ифодаси бўлди. 240 ўринга мўлжалланган мазкур муассасада 25 нафардан зиёд ишсиз аёлларнинг бандлиги таъминланди⁷.

Кармана туманининг “Камолот” маҳалла фуқаролар йиғинидаги 11-сонли “Офтобжон” мактабгача таълим муассасасининг янги замонавий биноси ҳам мамлакатда ёш авлод камоли учун яратилган шарт-шароитлар ва имкониятларнинг яна бир намунаси бўлди. 1 миллиард 72 миллион сўм маблағ эвазига қисқа муддатда бунёд этилган 120 ўринли муассаса 120 миллион сўмлик замонавий жиҳозлар билан таъминланди.

⁵ Нарзуллаев У. ва бошқ. Навбахор тумани: кеча ва бугун. – Тошкент: SANHO, 2020. – Б.384.

⁶ Навоий вилояти қасаба уюшмалари ташкилотлари бирлашмаси кенгашининг жорий архиви, 2018 йил маълумоти.

⁷ Навоий шаҳар мактабгача таълим бўлими жорий архиви, 2017 йил маълумоти.

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Мактабгача таълим муассасасида болажонлар учун спорт, фан, рақс тўгараклари ташкил этилган. 2020 йилнинг ўзида Навоий вилоятида 10 та мактабгача таълим муассасалари замонавий шаклда бунёд этилди. 2021 йилда эса 16 та боғча капитал таъмирланиб, реконструкция қилиш амалга оширилди. Бундан ташқари 2021 йил давомида давлат билан шерикчилик асосида яна 80 та хусусий боғчалар ташкил этилди. Бу эса келажакда болаларни замонавий мактабгача таълим муассасалари билан тўлиқ қамраб олишда муҳим ўрин тутди⁸.

Бугунги кунда қишлоқ жойларида мактабгача таълим муассасалари сонини кескин ошириш зарурлигини кўришимиз мумкин. Айниқса айрим қишлоқ шароитида яшайдиган ёш оналаримиз учун болалар боғчаси масаласи ҳаётий эҳтиёжга айланган. Кўплаб мактабгача таълим муассасаларининг очилиши биринчидан, мактаб ёшигача бўлган болаларнинг умумий саводини чиқариш билан бирга уларининг дунёқарашини кенгайтириш имконини бераётган бўлса, иккинчидан, ёш болали оналарнинг меҳнат қилишга оид конституциявий ҳуқуқини рўёбга чиқаришга ҳам хизмат қилади. Мактабгача таълим муассасаларини ривожлантиришга доир қабул қилинаётган қонун ва қарорлар айниқса болаларни эрта ёшдан ривожлантириш, уларни ижтимоий мослаштиришда мактабгача таълим муассасаларининг роли ва аҳамиятини аҳоли орасида янада кенгроқ тарғиб қилишга хизмат қилади.

⁸Тадқиқот давомида Навоий вилояти мактабгача таълим бошқармаси бошлиғи Г.Аслонова билан суҳбат, 2021 йили, 15 декабрь.